

Zoom: instructivo

El presente material tiene por finalidad ofrecer una guía técnica basada en la experiencia de MetaDocencia para las organizaciones que necesiten utilizar la herramienta Zoom para cumplir sus objetivos.

Autoría

Irene Vazano*

María Nanton*

Julián Buede

Sabrina López

Ivan Gabriel Poggio

TABLA DE CONTENIDOS

¿Qué es Zoom?	3
Cuentas de Zoom de MetaDocencia	3
Cuentas personales	3
Cuentas grupales	3
Agendar reuniones desde cuentas con licencia paga	3
Idioma de las invitaciones	4
Reunión única	4
Reunión recurrente	5
Reunión con interpretación de idiomas (agregar un/a interprete de idioma)	7
Cómo usar Zoom con tu cuenta @metadocencia.org	8
Recuperar grabaciones de zoom para su almacenamiento	14
Pasos:	15
Agendas	16

¿Qué es Zoom?

Zoom es una plataforma de videoconferencias que permite tener reuniones virtuales con audio, video y chat.

Cuentas de Zoom de MetaDocencia

Cuentas personales

Todas las personas que poseen usuario de Google @metadocencia.org pueden asociar su cuenta de Google a una cuenta gratuita de zoom con el mismo usuario mediante los siguientes pasos:

[Configurar Zoom en tu cuenta @metadocencia](#)

Otros materiales de consulta:

[Agendar reuniones desde cuentas con licencia](#)

Ver también: “Google Calendar: instructivo”, publicado en esta misma plataforma.

Cuentas grupales

Poseemos cuentas institucionales para la gestión de la plataforma y el dictado de cursos para la comunidad. Todas las personas docentes deben poder tener acceso a estos recursos.

Agendar reuniones desde cuentas con licencia paga

Este instructivo indica cómo crear reuniones desde las cuentas licenciadas de MetaDocencia. Estas cuentas sirven para diferentes propósitos. Para más información sobre las cuentas de MetaDocencia, consultar: [Cuentas con licencia paga de MetaDocencia](#)

Idioma de las invitaciones

El texto y las imágenes de este instructivo se encuentra construido con la versión de la página de zoom configurada en idioma español. Esto generará invitaciones en el mismo idioma. De ser necesario generar invitaciones en inglés, cambiar el idioma de la página desde la opción presente en el Footer de la misma. Esto no generará ningún cambio de sesión y puede realizarse justo antes de copiar la invitación.

Reunión única

1. Verificar las credenciales de la cuenta desde la que se quiere agendar en: [Cuentas con licencia de MetaDocencia](#)
2. Iniciar sesión en zoom.us desde una ventana de incógnito.
 - Es importante que lo hagas desde una ventana de incógnito para no desloguear tu cuenta personal
3. Localizar la sección "Reuniones", luego la opción "Programar una reunión"

+ Programar una reunión

4. Agregar un "Tema" como título de la reunión
5. Seleccionar una fecha para la reunión desde el calendario, luego seleccionar una hora y si corresponde "AM" o "PM"
6. Establecer la duración en horas y minutos
7. Si la zona horaria se encuentra en GMT-3 Buenos Aires, Georgetown, no modificar.
8. ID de reunión

ID de reunión

Generar automáticamente

ID personal de la reunión 962 731 3166

9. En la sección Seguridad, seleccionar los checks "Clave de acceso". Si es taller o curso, seleccionar también "Sala de espera"
10. Guardar

11. Si aparece un mensaje "No ha añadido ningún invitado", seleccionar la opción "Guardar" nuevamente.

No ha añadido ningún invitado

Los participantes pueden chatear durante la reunión, pero no podrán ver el chat de grupo antes y después de la reunión.

Guardar

Cancelar

12. Revisar la información guardada y modificar de ser necesario
13. Utilizar la opción "Copiar la invitación" para compartir el enlace de la reunión o agregarlo al evento correspondiente en Google Calendar

 Copiar la invitación

Reunión recurrente

1. Verificar las credenciales de la cuenta desde la que se quiere agendar en: [Cuentas con licencia de MetaDocencia](#)
2. Iniciar sesión en zoom.us desde una ventana de incógnito
 - Es importante que lo hagas desde una ventana de incógnito para no desloguear tu cuenta personal
3. Localizar la sección "Reuniones", luego la opción "Programar una reunión"

+ Programar una reunión

4. Agregar un "Tema" como título de la reunión
5. Seleccionar una fecha para la reunión desde el calendario, luego seleccionar una hora y si corresponde "AM" o "PM"
6. Establecer la duración en horas y minutos
7. Seleccionar el check "Reunión recurrente"
8. Establecer frecuencia de recurrencia

- a. Diariamente, semanalmente, mensualmente, sin fecha fija. Para tener una sala disponible en distintos horarios y con distintas personas invitadas, usar la opción "sin fecha fija". Los puntos 9 a 11, a seguir, solo se aplican a reuniones con fecha definida.

Reunión recurrente Todos los días, hasta 21 Aug 2023, 7 ocurrencias

Recurrencia Diariamente ▼

Repetir cada Diariamente

Fecha de finalización Semanal

Mensual

Sin fecha fija

Después 7 ▼ eventos

9. Si es necesario establecer patrón de repetición (Por ejemplo: cada 2 semanas, cada 3 meses)

Repetir cada 1 ▼ semana(s)

10. También de ser necesario, elegir el día de la semana en el cual ocurrirán las repeticiones.

Ocurre en Dom. Lun. Mar. Mié. Jue. Vie. Sáb.

11. Establecer la fecha de finalización. Puede ser:

- a. En una fecha específica en el calendario
- b. Después de cierta cantidad de eventos

Fecha de finalización Por 09/26/2023 Después 7 ▼ eventos

12. Si la zona horaria se encuentra en GMT-3 Buenos Aires, Georgetown, no modificar.

13. ID de reunión

ID de reunión Generar automáticamente ID personal de la reunión 962 731 3166

14. En la sección Seguridad, seleccionar los checks "Clave de acceso" y "Sala de espera"

15. Guardar

16. Si aparece un mensaje "No ha añadido ningún invitado", seleccionar la opción "Guardar" nuevamente.

No ha añadido ningún invitado

Los participantes pueden chatear durante la reunión, pero no podrán ver el chat de grupo antes y después de la reunión.

Guardar

Cancelar

17. Revisar la información guardada y modificar de ser necesario
18. Utilizar la opción "Copiar la invitación" para compartir el enlace de la reunión o agregarlo al evento correspondiente en Google Calendar

 Copiar la invitación

Reunión con interpretación de idiomas (agregar un/a interprete de idioma)

1. Seguir los pasos de la sección "Reunión única" o "Reunión recurrente"
2. Antes de guardar, seleccionar el check "Permitir la interpretación de idiomas"
3. Agregar el mail de la persona que realizará la interpretación
4. Seleccionar los idiomas entre los que se realizará la interpretación
5. Guardar el evento
6. Si aparece un mensaje "No ha añadido ningún invitado", seleccionar la opción "Guardar" nuevamente.

No ha añadido ningún invitado

Los participantes pueden chatear durante la reunión, pero no podrán ver el chat de grupo antes y después de la reunión.

Guardar

Cancelar

7. Revisar la información guardada y modificar de ser necesario
8. Utilizar la opción "Copiar la invitación" para compartir el enlace de la reunión o agregarlo al evento correspondiente en Google Calendar

Cómo usar Zoom con tu cuenta @metadocencia.org

1. Entrar en tu correo @metadocencia.org
2. Activar panel lateral:
 - a. Localizar el control “Mostrar panel lateral” (se encuentra oculto en la esquina inferior derecha de la pantalla)

- b. Localizar el control de Zoom en el panel.
3. Cuando haces clic en él, se abre una sección sobre la extensión de Zoom para los servicios Google.
 4. Seleccionar “New to Zoom? Sign up here” (“Nuevo/a en Zoom? Regístrate aquí”).

5. Eso te llevará a la web de Zoom, donde serán pedidos datos para finalizar el registro de la cuenta.
 - a. También se muestran las funcionalidades de una cuenta Zoom gratuita como la que vas a crear. La duración de cada reunión será de máximo 40 minutos.

zoom

Cree su cuenta básica gratuita

- ✓ Reuniones de hasta 100 participantes
- ✓ Número ilimitado de reuniones de 40 minutos cada una
- ✓ Audio y vídeo seguro y de calidad HD
- ✓ Uso compartido de pantalla
- ✓ Chat en equipo para colaborar fuera de las reuniones
- ✓ 3 pizarras editables
- ✓ Únase desde aplicaciones para móvil, de escritorio y desde sus aplicaciones favoritas

6. Al registrarse, completar los datos requeridos. La casilla de verificación "Para educadores" NO debe activarse.
7. Seleccionar "Continuar"

Crear Su Cuenta

Introduzca su nombre completo y contraseña.

Para educadores: compruebe aquí si está iniciando sesión en nombre de una escuela u otra organización que proporcione servicios educativos a menores de 18 años

[Continuar](#)

8. Una vez creada, se redirigirá a la pantalla de perfil de la cuenta.

zoom Productos Soluciones Recursos Planes y precios Programar Unirse Anfitrión Pizarra

PERSONAL

- Perfil
- Reuniones
- Seminarios web
- Teléfono
- Contactos personales
- Pizarras
- Grabaciones
- Configuración
- Reportes
- Administrador
- Administración de usuario

When you join meetings, webinars, chats or channels hosted on Zoom, your profile information, including your name and profile picture, may be visible to other participants or members. Your name and email address will also be visible to the account owner and host when you join meetings, webinars, chats or channels on their account while you're signed in. The account owner and others in the meeting, webinar, chat or channel can share this information with apps and others.

Nombre Apellido [Editar](#)
Nombre Apellido

Personal

Teléfono	No configurado(a)	Añadir número de teléfono
Idioma	Español	Editar

Cómo agregar la extensión de Zoom para el navegador y armar llamadas directamente de tu calendario Google

1. Usando la cuenta Zoom creada con tu correo @metadocencia.org, puedes agregar una extensión llamada Zoom Schedule a tu navegador web. Con ella, cada vez que abras Google Calendar en ese navegador y empieces a crear un evento, existirá un botón llamado "Make it a Zoom Meeting". Las instrucciones sobre eso están en el documento "Google Calendar: instructivo", publicado en esta misma plataforma
2. La extensión está disponible para los navegadores Google Chrome y Mozilla Firefox, en los siguientes enlaces:
 - a. [Zoom Scheduler para Google Chrome](#)
 - b. [Zoom Scheduler para Mozilla Firefox](#)

En ambos casos, debes clicar en el botón de "Agregar al navegador" y confirmarlo. La extensión debe empezar a funcionar inmediatamente.

3. Yendo al ícono de extensiones en tu navegador, aparecerá Zoom Scheduler. Debes hacer login con tu cuenta @metadocencia.org.
4. En tu navegador, debes buscar las configuraciones de extensiones.
5. En la de Zoom Scheduler, seleccionar "Options" ("Opciones"). También puedes hacer clic en el ícono de rueda para abrir las opciones.

6. Se abrirá una ventana con opciones para configurar las llamadas Zoom creadas por vos.

Sección "Security" ("Seguridad"), seleccionar:

- a. "Passcode" ("Código de acceso") pero no marcar "Waiting Room" ("Sala de espera").

Si "Waiting Room" figura marcado por defecto, esta opción se deberá desactivar desde [este sitio](#). Esta configuración puede demorar en impactar.

Sección "Options" ("Opciones"), seleccionar:

- b. "Allow participants to join before any time" ("Permitir a participantes unirse en cualquier momento")
- c. "Include invite Link in location field" ("Incluir el enlace de invitación en el campo del lugar" de la llamada Zoom).

Recuperar grabaciones de zoom para su almacenamiento

Responsable de este proceso: Infraestructura

[Las cuentas de Zoom de MetaDocencia](#) almacenan las grabaciones en la nube de CS&S por 60 días. Es necesario generar una versión persistente de los archivos almacenandolos dentro del Drive de MetaDocencia.

Pasos:

Zoom

1. Acceder a la cuenta correspondiente en zoom.us con las credenciales según: [Cuentas de Zoom de MetaDocencia](#)
2. En el menú de navegación, acceder a Administración de cuenta
3. Acceder a [Administración de grabaciones](#).
4. Se verá una lista de grabaciones en la nube
5. Es posible buscar grabaciones:
 - a. Introduciendo el ID de reunión o el tema.
 - b. Introduciendo palabras clave para buscar el texto en las transcripciones de audio.
 - c. En Búsqueda avanzada para filtrar las grabaciones por intervalo de fechas, anfitrión o ubicación de almacenamiento.
6. En la página de la grabación, localizar el botón Descargar y activarlo.
7. La descarga se realizará en su computadora.
8. Una vez finalizada, subir los archivos en el drive de MetaDocencia

Drive

1. Acceder a la carpeta correspondiente:
 - a. Si es grabación de un taller, recuperar la grabación desde la cuenta de Zoom utilizada en el dictado de cursos y localizar la carpeta correspondiente dentro del directorio "Cursos".
 - b. Si es grabación de una reunión de colaboradores, recuperar la grabación desde la cuenta de Zoom institucional y acceder a la

carpeta "Grabaciones" dentro del directorio "Reuniones de colaboradores - agenda y grabaciones".

- c. Si es grabación de una reunión de coordinación, recuperar la grabación desde la cuenta institucional de Zoom y acceder a la carpeta Grabaciones Zoom se encuentra en "Coordinación" - "Agenda de reuniones" - "Coordinación"
2. Crear una nueva carpeta y renombrarla según la convención de nombres del resto de las carpetas existentes.
 - a. Por ejemplo: "Reunión Coordinación 27/03/23"
3. Subir los archivos descargados.

Agendas

Los links de las grabaciones debe insertarse en la agenda correspondiente al video de la reunión. Para eso deben seguirse los siguientes pasos:

1. Acceder al documento con la agenda de la reunión correspondiente
2. Localizar el check "Consentimiento a la grabación necesario? Link a video si se grabó:"
3. Agregar link al directorio de almacenamiento de la grabación.

Sobre el desarrollo de este documento

Esta publicación fue posible gracias a un subsidio de Chan Zuckerberg Initiative (DOI: [10.5281/zenodo.7386372](https://doi.org/10.5281/zenodo.7386372)), los subsidios de la NASA 80NSSC23K0854 (DOI: [10.5281/zenodo.8430889](https://doi.org/10.5281/zenodo.8430889)), 80NSSC23K0857 (DOI: [10.5281/zenodo.8250978](https://doi.org/10.5281/zenodo.8250978)) y 80NSSC23K0861 (DOI: [10.5281/zenodo.8212072](https://doi.org/10.5281/zenodo.8212072)) y el grant DAF2021-239366 y DOI de subsidio <https://doi.org/10.37921/522107izqogv> de la Chan Zuckerberg Initiative DAF, un fondo aconsejado por la Silicon Valley Community Foundation (DOI de financiador 10.13039/100014989) y el subsidio "Open Cloud Collaborative Project for Latin America and Africa (the Catalyst Project)" del mismo financiador (DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8431422>).

¿Te gustó esta publicación? Puedes reutilizarla libremente bajo licencia CC by 4.0, solo tienes que citarla.

Esta es la cita que te recomendamos usar para referenciarla: Irene Vazano, María Nanton, Julián Buede, Sabrina López, Ivan Gabriel Poggio. (2024). "Zoom: instructivo". Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10499182>